

[1043] Digitale Unterstützung im Pflegealltag: PatientInnen-Terminals am Krankenbett

Elisa Mühl¹, [Roland Polacsek-Ernst](#)²

¹*Fachhochschule des BFI Wien, Wien, Österreich*, ²*University of Cooperative Education, [ba-nord.de](#), Hamburg, Deutschland*

Hintergrund: PatientInnen-Terminals stellen eine Möglichkeit dar, den Pflegealltag durch Digitalisierung zu erleichtern und die PatientInnenzufriedenheit zu erhöhen. Diese Studie untersucht die Einführung von digitalen PatientInnen-Terminals in einem österreichischen Krankenhaus und analysiert deren Vor- und Nachteile aus Sicht des Pflegepersonals und der PatientInnen.

Zielsetzung: Ziel war es, Kriterien für eine erfolgreiche Integration der Terminals abzuleiten und Erweiterungen vorzuschlagen.

Methode: Auf Basis einer ausführlichen Literaturrecherche wurde ein semistrukturierter Interviewleitfaden entwickelt. Im Anschluss daran wurden auf drei Pilotstationen insgesamt zehn Interviews mit vier PatientInnen und sechs Pflegekräften durchgeführt, transkribiert und mit ATLAS.ti ausgewertet.

Ergebnisse: Die Terminals verbessern die Erfahrungen der PatientInnen und die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals. Die Einschulung der PatientInnen wurde von den meisten Pflegekräften als zusätzlicher Aufwand beschrieben. Danach wird jedoch sowohl von den PatientInnen als auch von den Pflegekräften eine Zeit- und Wegersparnis durch die Funktionen des Gerätes wahrgenommen. Die Bedürfnisse der PatientInnen können schneller spezifisch adressiert und priorisiert werden. Auch die Arbeitsorganisation und -koordination wird vereinfacht. Eine Lärmreduktion und verbesserte Kommunikation mit den PatientInnen wird häufig genannt. Hervorgehoben wurde die beruhigende Funktion der Programme. Allerdings muss nun ein zusätzliches Gerät vom Pflegepersonal getragen und beachtet werden. Dadurch wird auch die Einhaltung der Hygienestandards manchmal beeinträchtigt. Vorschläge zu möglichen Bedürfnissen am Terminal führen zu einer häufigeren Nutzung und einem empfundenen Mehraufwand. Die Zugänglichkeit zu den PatientInnen wird durch die Geräte teilweise eingeschränkt. Alle PatientInnen hatten zum ersten Mal Kontakt mit einem Terminal, was anfänglich zu Unklarheiten und Unsicherheiten geführt hat. Auch die raschere und spezifischere Adressierung der Bedürfnisse steht für die PatientInnen im Vordergrund, zumal unterschiedliche Sprachversionen zur Bedienung zur Verfügung stehen. Schwierigkeiten mit der Bedienung hatten vor allem PatientInnen in schlechter Verfassung, mit Demenz oder Sehschwäche. Hier sollte die Benutzerfreundlichkeit noch verbessert werden. Der Terminal war für die PatientInnen nicht immer erreichbar. Aus den Erkenntnissen konnten Kriterien für eine gelungene Integration von PatientInnen-Terminals abgeleitet werden.

Implikation: Insgesamt wurde die Umsetzung der Terminals positiv bewertet. Gezielte Optimierungen können aus der Studie abgeleitet und in Richtung einer höheren Erfüllung der entwickelten Kriterien entwickelt werden. Diese Maßnahmen und eine kontinuierliche Weiterentwicklung können die Patientenzufriedenheit und die Effizienz der Pflegeprozesse weiter steigern und langfristig zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege durch nutzerfreundliche Digitalisierung beitragen.